

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ ГЛУБОКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ НА ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛАХ СИСТЕМЫ ЖКХ

© 2024 *Бирюков А.Б., Лебедев А.Н., Каминский К.Д.*

В статье рассматривается возможность экономии энергетических ресурсов путем применения глубокой утилизации тепла продуктов сгорания на водогрейных котлах системы ЖКХ. Предложена схема установки, предусматривающая экономию природного газа, выполнены необходимые расчеты.

Ключевые слова: теплоутилизатор, воздухоподогреватель, конденсационный экономайзер.

Введение. Современное развитие энергетики характеризуется значительно возросшим потреблением энергоносителей и всех видов природных ресурсов, а также постоянно увеличивающимися трудностями охраны окружающей среды от воздействия теплогенерирующих установок и промышленных предприятий. Совершенствование энерготехнологии, энергосбережение, экономия топлива и других природных ресурсов, охрана окружающей среды являются приоритетными направлениями развития фундаментальных исследований в области энергетики.

Одними из крупнейших потребителей природного газа являются котельные установки предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), коэффициент полезного действия водогрейных котлов достаточно высокий, но тоже время есть определенные резервы для повышения эффективности этих агрегатов, что особенно важно, учитывая постоянно растущую стоимость природного газа, который является основным топливом на этих установках.

Постановка задачи. Одним из направлений усовершенствования тепловых агрегатов является внедрение систем глубокого охлаждения дымовых газов, исследованию которых посвящен ряд научных работ [1-3]. Обычно системы глубокого охлаждения продуктов сгорания представляют собой конденсационные экономайзеры, в которых дымовые газы охлаждаются до температур, ниже температуры точки росы для продуктов сгорания используемого топлива. При сжигании природного газа обычно эта температура составляет 55-57°C [4], а температура продуктов сгорания после теплоутилизатора - 35-40°C. Для недопущения последующей конденсации водяных паров в дымовых каналах и трубе к ним через байпас подмешиваются неохлажденные дымовые газы или предварительно нагретый воздух.

Огромный труд по обобщению результатов научных работ по утилизации тепла выполнен сотрудниками Самарского государственного технического университета А. А. Кудиновым и С. К. Зиганшиной [3, 5], а также научным коллективом под руководством А.В. Ефимова [6]. В этих работах приведены методы расчета таких установок, их основные технические показатели, результаты промышленного использования теоретических исследований.

Работа выполнена в рамках научной темы «Повышение энергоэффективности выработки, транспортировки и потребления тепловой энергии» (код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией) FRRF-2023-0003, регистрационный номер 1023031000013-2-2.2.3.)

Особенно решение поставленной задачи важно для водогрейных котлов малой и средней мощности, которые, как правило, не имеют в своем составе воздухоподогревателей для нагрева воздуха, подаваемого на горение. Существуют различные схемы компоновки теплоутилизаторов. Так в работах А.А. Кудинова [3] предлагается использование конденсационных экономайзеров или вращающихся воздухоподогревателей регенеративного типа, А.В. Ефимова [7] – целый комплекс теплообменников, состоящий из поверхностных и контактных теплоутилизаторов. Применение только конденсационных воздухоподогревателей достаточно сложно, что связано с проблемами при определении коэффициента теплопередачи и низкой теплоемкостью нагреваемого воздуха.

Целью данной работы является обоснование возможности использования комбинированных устройств глубокого охлаждения дымовых газов на водогрейных котлах системы ЖКХ, позволяющих в том числе выполнять подогрев воздуха, идущего на горение.

Основная часть. Данная работа посвящена разработке комбинированного устройства глубокого охлаждения дымовых газов применительно к одному из наиболее распространенных котлов типа ТВГ - 8М. В работе предлагается следующая компоновка теплоутилизатора – первая ступень представляет собой обычный конвективный трубчатый воздухоподогреватель, выполненный из гладких или оребренных труб для нагрева воздуха, вторая часть – это конденсационный экономайзер для глубокого охлаждения продуктов сгорания до температур ниже температуры точки росы. В воздухоподогревателе нагревается количество воздуха, необходимого для горения топлива и, возможно, и для последующей подачи в газодод после теплоутилизатора, чтобы температура смешанного газа (продуктов сгорания и нагретого воздуха) на входе в дымовую трубу была выше температуры точки росы. При этом в байпас подаются продукты сгорания не после котла (как это принято в традиционной схеме), а после воздухоподогревателя. Такая схема позволяет максимально использовать тепловой потенциал дымовых газов в первой ступени для увеличения располагаемого тепла, подаваемого в топку, так как при традиционной схеме с экономайзером улучшаются технико-экономические показатели котельной в целом, но при неизменном расходе топлива. Использование предложенной в данной работе схемы приводит к сокращению расхода топлива и снижению температуры точки росы продуктов сгорания. Методика расчета воздухоподогревателей из гладких или оребренных труб хорошо известна и применяется при их проектировании [8-11]. В качестве исходных данных используются результаты расчета теплового баланса котла ТВГ-8М, выполненного в соответствии с нормативным методом [10]. Топливо-природный газ с теплотой сгорания $37177,5$ кДж/м³, коэффициент избытка воздуха после экономайзера – 1,28, теоретическое количество воздуха на горение – $V_g^0 = 9,866$ м³/м³ т-ва, объем дымовых газов после котла – $V_{yx} = 13,864$ м³/м³ т-ва, номинальная тепловая мощность котла – 9,5 МДж, расход топлива по режимной карте – $B = 0,193$ м³/с.

Температура дымовых газов на входе в воздухоподогреватель принимается равной температуре уходящих из котла газов $t'_{yx} = 183^\circ\text{C}$. Для определения теплофизических свойств продуктов сгорания на выходе из воздухоподогревателя, которые зависят от температуры, предварительно их температура принимается равной 117°C . Такой выбор температуры обусловлен тем, что в этом случае 40% дымовых газов после воздухоподогревателя будет достаточно для получения необходимой температуры дымовых газов после байпаса на входе в трубу.

Тогда средняя температура дымовых газов в воздухоподогревателе равна:

$$t_{cp}^0 = (183 + 117) / 2 = 150^\circ C.$$

Теплофизические свойства дымовых газов среднего состава при температуре 150 °С определены справочным данным равны [8]: плотность $\rho_d = 0,849 \text{ кг/м}^3$; теплоемкость $C_d = 1,083 \text{ кДж/ (кг}\cdot\text{К)}$; коэффициент теплопроводности $\lambda_d = 3,57 \cdot 10^{-2} \text{ Вт/ (м}\cdot\text{К)}$; коэффициент кинематической вязкости $\nu_d = 27,15 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$; критерий Прандтля $Pr_d = 0,68$.

Величина теплового потока в воздухоподогревателе при работе теплообменника составит:

$$Q = G_1 \cdot C_d \cdot (t'_{yx} - t''_{yx}) = 3,468 \cdot 1,083 \cdot (183 - 117) = 247,89 \text{ кВт},$$

где G_1 - массовый расход дымовых газов при нормальных условиях, равный:

$$G_1 = B_1 \cdot \rho_d^0 \cdot V_{yx} = 0,193 \cdot 1,296 \cdot 13,864 = 3,468 \text{ кг/с},$$

где ρ_d^0 – плотность дымовых газов среднего состава при нормальных условиях, равная $1,296 \text{ кг/м}^3$; C_d – изобарная массовая теплоемкость дымовых газов среднего состава.

Температура нагретого воздуха находится из уравнения теплового баланса для воздухоподогревателя:

$$Q = G_1 \cdot C_d \cdot (t'_{yx} - t''_{yx}) = G_2 \cdot C_g^{t_{cp}} \cdot (t''_g - t'_g), \quad (1)$$

где G_2 - массовый расход воздуха через воздухоподогреватель при нормальных условиях, кг/с.

$$G_2 = B_1 \cdot \rho_v^0 \cdot V_\alpha^0 \cdot \alpha,$$

где ρ_v^0 - плотность воздуха при нормальных условиях, равная $1,293 \text{ кг/м}^3$.

$$G_2 = 0,193 \cdot 1,293 \cdot 9,866 \cdot 1,05 = 2,585 \text{ кг/с}.$$

Принимаем начальную температуру воздуха на входе в воздухоподогреватель, равной температуре воздуха в помещении котельной 30°С, массовая теплоемкость воздуха при этой температуре равна $1,005 \text{ кДж/(кг}\cdot\text{К)}$, конечная температура определяется из уравнения теплового баланса. Так как теплоемкость воздуха зависит от температуры, то используется метод последовательных приближений. В качестве первого приближения принимается температура t''_v , равная 125°С. Тогда средняя температура воздуха в воздухоподогревателе равна:

$$t_g^{cp} = (t''_g - t'_g) / 2 = (30 + 125) / 2 = 77,5^\circ C.$$

Массовая теплоемкость воздуха при этой температуре равна $1,005 \text{ кДж/ (кг}\cdot\text{К)}$ [8]. Тогда конечная температура воздуха по уравнению (1) будет равна:

$$t''_g = t'_g + Q / (G_2 \cdot C_2) = 30 + 247,89 / (1,009 \cdot 2,585) = 125^\circ C.$$

Так как расчетная температура воздуха после воздухоподогревателя совпадает с первоначально принятой, то уточнение не требуется. Таким образом, температура воздуха на горение после воздухоподогревателя будет равна 125°С.

Для определения коэффициентов теплоотдачи рассмотрим отдельно дымовую и воздушную стороны теплообменника. Считаем, что воздухоподогреватель выполнен по классической для котельных установок схеме. Дымовые газы проходят внутри стальных труб с внутренним диаметром 30 мм, воздух омывает наружную поверхность. Схема теплообменника – перекрестный ток. Для определения режима течения внутри труб определяется критерий Рейнольдса. Для расчета коэффициента конвективной теплоотдачи задаемся двумя скоростями дымовых газов из интервала, рекомендованного по литературным источникам, а именно 16 и 12 м/с.

$$Re = (w \cdot d) / \nu_{\partial}, \quad (2)$$

где ν_{∂} – коэффициент кинематической вязкости дымовых газов при их средней температуре и равный $27,15 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$.

Тогда для двух скоростей продуктов сгорания критерии Рейнольдса по формуле (2) соответственно равны 17680 и 13260.

Очевидно, что в обоих случаях режим течения – турбулентный (критерий Рейнольдса больше 10000). В этом случае для определения коэффициента конвективной теплоотдачи может быть использовано следующее критериальное уравнение [8]:

$$Nu = (0,023 \cdot Re^{0,8} \cdot Pr) / (1 + 2,14 \cdot Re^{-0,1} \cdot (Pr^{0,7} - 1)),$$

где Pr – критерий Прандтля для дымовых газов при их средней температуре 150°C и равный 0,68; Nu – критерий (число) Нуссельта.

Определим величину критерия Нуссельта для обеих принятых ранее скоростей дымовых газов. После подстановки значений критерии Нуссельта для рассматриваемых случаев будут соответственно равны 48,3 и 38,638.

По вычисленному значению критерия Нуссельта определяется величина коэффициента конвективной теплоотдачи от дымовых газов к стенке трубы:

$$\alpha_{\partial} = (Nu \cdot \lambda_{\partial}) / d,$$

где $\lambda_{\partial} = 3,57 \cdot 10^{-2} \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$ – коэффициент теплопроводности продуктов сгорания среднего состава при температуре 150°C .

$$\alpha_{\partial 1} = 48,3 \cdot 3,57 \cdot 10^{-2} / 0,03 = 57,48 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}),$$

$$\alpha_{\partial 2} = 38,638 \cdot 3,57 \cdot 10^{-2} / 0,03 = 45,98 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

Для определения коэффициента конвективной теплоотдачи от наружной поверхности труб при шахматном их расположении в пучке используется следующее критериальное уравнение [12, 13]:

$$Nu_g = 0,4 \cdot Re_g^{0,6} \cdot Pr_g^{0,36} \cdot (Pr_g / Pr_{cm})^{0,25}, \quad (3)$$

где Nu_g – критерий Нуссельта для воздуха при его движении в пучке; Re_g – критерий Рейнольдса; Pr_g – критерий Прандтля для воздуха при его средней температуре; $(Pr_g / Pr_{cm})^{0,25}$ – так называемая поправка Михеева М.А. [6], учитывающая направление теплового потока в системе.

Величина критерия Прандтля для воздуха является табличной величиной и зависит от температуры. В соответствие с [8, 11], для средней температуры $77,5^{\circ}\text{C}$ эта величина определяется путем интерполяции и равна 0,693.

При расчете необходимо учитывать, что записанное уравнение (3) позволяет определить коэффициент конвективной теплоотдачи для труб, начиная с 3-го ряда. Величина поправочного коэффициента на рядность труб шахматного пучка ($z \leq 16$) [8] равна:

$$C_z = 0,98663 - 0,36513 \exp(- (z - 0,92228) / 2,24791).$$

В связи с этим после предварительной компоновки теплообменника необходимо учесть его рядность этим коэффициентом, величина которого при числе рядов более 16 равна 1,0.

Критерий Рейнольдса при омывании воздухом пучка труб определяется по формуле:

$$Re_g = w_g \cdot d_{нар} / \nu_d,$$

где w_g - скорость воздуха в шахматном пучке, принимается равной 5,75 м/с; $d_{нар}$ - характерный геометрический размер, в данном случае - это наружный диаметр трубы, равный 0,035 м.; ν_d - коэффициент кинематической вязкости воздуха при его средней температуре. Определяется путем интерполяции с использованием таблиц [8, 11] и равен $20,849 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$.

Тогда критерий Рейнольдса для воздуха будет равен:

$$Re_g = 5,75 \cdot 0,035 / 20,849 \cdot 10^{-6} = 9653.$$

Подставляя значения в уравнение (3), получим:

$$Nu_g = 0,4 \cdot (9653)^{0,6} \cdot (0,693)^{0,36} = 0,4 \cdot 245,922 \cdot 0,876 = 86,17.$$

Определим коэффициент конвективной теплоотдачи:

$$\alpha_g = Nu_g = \lambda_g / d_{нар} = 86,17 \cdot 3,03 \cdot 10^{-2} / 0,035 = 74,6 \text{ Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{К}),$$

где λ_g - коэффициент теплопроводности воздуха при его средней температуре. Эта величина определяется путем интерполяции с использованием таблиц теплофизических свойств воздуха при разных температурах [8, 11]. При температуре $77,5^{\circ}\text{C}$ эта величина равна $3,03 \cdot 10^{-2} \text{ Вт} / (\text{м} \cdot \text{К})$.

Определим коэффициент теплопередачи для воздухоподогревателя. Пренебрегая термическим сопротивлением процессу теплопроводности стенки трубы, эта величина может быть определена, как для плоской стенки:

$$K = \xi \cdot (\alpha_d \cdot \alpha_g) / (\alpha_d + \alpha_g),$$

где ξ - коэффициент использования воздухонагревателей. Для трубчатых воздухоподогревателей котлов, работающих на газообразном топливе, эта величина может быть принята равной 0,85 [10]. Расчеты выполним для двух скоростей продуктов сгорания, для которых определялись коэффициенты конвективной теплоотдачи.

$$K_1 = 0,85 \cdot 57,48 \cdot 74,6 / (57,48 + 74,6) = 27,60 \text{ Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{К}),$$

$$K_2 = 0,85 \cdot 45,98 \cdot 67,8 / (45,98 + 67,8) = 24,18 \text{ Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

Определим вспомогательные параметры P и R для перекрестного тока:

$$P = (t''_e - t'_e) / (t'_{yx} - t'_e) = (125 - 30) / (183 - 30) = 0,621,$$

$$R = (t'_{yx} - t''_{yx}) / (t''_e - t'_e) = (183 - 117) / (125 - 30) = 0,695.$$

В соответствие с графиками в справочной литературе [8, 11] поправка на перекрестный ток может быть принята равной 1,0. Определим разности температур на входе и выходе из теплообменника:

$$\Delta t_1 = t'_{yx} - t''_e = 183 - 125 = 58,$$

$$\Delta t_2 = t''_{yx} - t'_e = 117 - 30 = 87.$$

Среднелогарифмическая разность температур в теплообменнике будет равна:

$$\Delta t_{cp} = (\Delta t_1 - \Delta t_2) / \ln(\Delta t_1 / \Delta t_2) = (58 - 87) / \ln 58 / 87 = 71,6.$$

Площадь поверхности воздухоподогревателя для рассматриваемых случаев будет равна:

$$F = (Q \cdot 1000) / (K \cdot \Delta t_{cp}),$$

$$F_1 = (247,89 \cdot 1000) / (27,60 \cdot 71,6) = 125,44 \text{ м}^2,$$

$$F_2 = (247,89 \cdot 1000) / (24,18 \cdot 71,6) = 144,18 \text{ м}^2,$$

Таким образом, общая площадь воздухоподогревателя в зависимости от скорости продуктов сгорания должна составлять от 125 до 143 м² при использовании гладких труб с внутренним диаметром 30 мм и наружным 35 мм.

В результате проведенных расчетов можно сделать важный вывод, что коэффициенты конвективной теплоотдачи как с дымовой, так и воздушной сторон имеют значения достаточно близкие и поэтому одностороннее оребрение труб не даст большого эффекта. Эффективным в этом случае является применение игольчатых рекуператоров с иглами с двух сторон. Тепловая работа и теплотехнические расчеты игольчатых рекуператоров достаточно хорошо изучены [14]. Применение таких рекуператоров целесообразно по двум причинам - продукты сгорания природного газа не содержат пыли и поэтому не будет заноса игольчатой поверхности, с другой стороны при использовании труб 17,7 при рекомендованных скоростях воздуха 5,75 м/с и дыма 2,0 м/с коэффициент теплопередачи может достигать значений до 130 Вт/м² К. В этом случае площадь поверхности воздухоподогревателя составит около 26 м².

Выполним расчет второй ступени - конденсационного экономайзера. В качестве конденсационного теплоутилизатора выбираем биметаллический калорифер типа КСк-4-11-02 ХЛЗ, который изготавливается на АО «Калориферный завод» г. Кострома, который успешно использовался Кудиновым А.А. с сотрудниками [3, 5] на Ульяновской ТЭЦ-3. Основными факторами, влияющими на такой выбор, являются следующие: наличие ребер и применение в качестве одного из материалов алюминия приводит к снижению термических сопротивлений, и главное - полученное этими авторами на основе экспериментальных данных критериальное уравнение для расчета коэффициента конвективной теплоотдачи с учетом конденсации, что позволяет его использование и для других случаев.

Теплообменный элемент теплоутилизатора – биметаллическая трубка, состоящая из двух трубок. Внутренняя трубка – стальная $d_{вн} \times S = 16 \times 1,2$ мм, наружная трубка – алюминиевая с накатанным оребрением. Ребристая поверхность имеет диаметр по вершине ребер 39 мм, по основаниям ребер – 18 мм. Толщина ребер у основания 0,8 мм, у вершины – 0,3 мм. Профиль ребра трапецевидный.

Коэффициент теплопередачи через ребристую многослойную стенку при отнесении теплового потока к оребренной поверхности определяется по формуле [13]:

$$k_{км} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_в} \frac{F_2}{F_1} + \left(\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} \right) \frac{F_2}{F_1} + \frac{1}{\alpha_н}},$$

где $\alpha_в$, $\alpha_н$ – коэффициенты теплоотдачи соответственно на внутренней и наружной поверхности рабочей трубки калорифера, Вт/(м²·К); F_2/F_1 – отношение наружной оребренной поверхности к внутренней гладкой поверхности (коэффициент оребрения); δ_1 , δ_2 – толщина стенки соответственно внутренней стальной трубки и наружной алюминиевой трубки, м; λ_1 , λ_2 – коэффициент теплопроводности соответственно материала внутренней и наружной стенки рабочей трубки калорифера, Вт/(м·К).

Так как отношение диаметров $d_{вн}/d_н=0,016/0,018=0,8889>0,5$, то можно использовать формулу для плоской стенки, записанную в следующем виде:

$$k_{км} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_в} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{1}{\alpha_н}}. \quad (4)$$

Для определения температуры точки росы может использоваться формула, приведенная в работах И.З. Аронова [1, 3], или методика расчета для любого состава топлива, приведенная в работе [4].

$$t_p = 37,1 \cdot \ln d / (3,77 + 0,085 \cdot \alpha_{yx}),$$

где d – влагосодержание продуктов сгорания, г/кг с.г.

$$t_p = 37,1 \cdot \ln(0,1169 \cdot 10^{-3}) / (3,77 + 0,085 \cdot 1,28) = 54,9 \text{ } ^\circ\text{C}.$$

Принимаем температуру дымовых газов на выходе из экономайзера, исходя из условия запаса температуры, равной 40°C. Принимаем, что 60% объемного расхода уходящих газов после воздухоподогревателя отправляются на теплоутилизацию, а оставшиеся 40% - направляются через линию байпасирования на подогрев уходящих дымовых газов после теплоутилизатора для предотвращения конденсатообразования в дымовой трубе.

Проверим принятое допущение, определив температуру дымовых газов после смешения при байпасировании. Принимая, что объемная теплоемкость дымовых газов в интервале температур 0-300°C равна 1,42 кДж/м³К [14], температура продуктов сгорания после байпаса будет равна 70,8 °С.

Так как эта температура больше температуры точки росы на 15,9°C, то можно сделать вывод, что соотношение расходов дымовых газов, направляемых на теплоутилизатор и на байпасирование, выбрано правильно. При этом в зависимости от условий отвода тепла в каналах и дымовой трубе (например, в зимний и летний периоды) соотношение между объемами продуктов сгорания на экономайзер и байпас может изменяться.

Объемный расход дымовых газов при нормальных физических условиях определим по формуле:

$$V_n = 0,6 \cdot B \cdot V_{yx} = 0,6 \cdot 0,193 \cdot 13,864 = 1,61 \text{ м}^3 / \text{с}.$$

Теплопроизводительность утилизатора при глубоком охлаждении дымовых газов по формуле И. З. Аронова:

$$Q_{кт} = V_n \left[0,33(t_{yx} - t_{кт}) + 435 \frac{X'_{yx} - X''_{yx}}{0,6 + X'_{yx}} \right] 1,163,$$

где X'_{yx} – влагосодержание продуктов сгорания на входе в теплоутилизатор, кг/кг с.г.; X''_{yx} – влагосодержание насыщенных продуктов сгорания на выходе из теплоутилизатора, кг/кг с.г.;

Влагосодержание дымовых газов определяется по приближенным формулам Л. Г. Семенюка [5]. Влагосодержание дымовых газов на входе в теплоутилизатор:

$$X'_{yx} = (0,13 + X_b \cdot \alpha_{yx}) / (\alpha_{yx} - 0,058),$$

где X_b – влагосодержание дутьевого воздуха, кг/кг с.в., в расчетах принимается $X_b = 0,01$ кг/кг с.в.;

$$X'_{yx} = (0,13 + 0,01 \cdot 1,28) / (1,28 - 0,058) = 0,1169 \text{ кг} / \text{кг с.г}.$$

Влагосодержание дымовых газов после теплоутилизатора:

$$X''_{yx} = (0,0006382 + 0,004 \cdot \alpha_{yx}) / (\alpha_{yx} - 0,199) \cdot e^{0,062 \cdot v''_{yx}},$$

$$X''_{yx} = (0,0006382 + 0,004 \cdot 1,28) / (1,28 - 0,199) \cdot e^{0,062 \cdot 40} = 0,0464 \text{ кг} / \text{кг с}.$$

Тогда теплопроизводительность утилизатора тепла составит:

$$Q_{кт} = 1,61 \cdot 3600 \left[0,33(117 - 40) + 435 \frac{0,1169 - 0,0464}{0,6 + 0,1169} \right] 1,163 = 459637,7 \text{ Вт},$$

$$Q_{кт} = 459,6377 \text{ кВт}.$$

Расход нагреваемой воды определяется по формуле:

$$G_g = Q_{km} / (c_v \cdot (t_{гд}'' - t_{гд}')),$$

где c_v – теплоемкость воды при средней температуре, кДж/(кг·К).

По справочным данным [11] при $t_{ср} = 25^\circ\text{C}$ теплоемкость воды составляет $c_v = 4,179$ кДж/(кг·К). Тогда расход воды:

$$G_g = 459,6377 / 4,179 \cdot (40 - 10) = 3,67 \text{ кг} / \text{с}.$$

Средний температурный напор в теплоутилизаторе определяем по формуле:

$$\Delta t_{ср} = (\Delta t_{б} - \Delta t_{м}) / (\ln(\Delta t_{б}) / (\Delta t_{м})), \quad (5)$$

где $\Delta t_{б}, \Delta t_{м}$ – большая и меньшая разность температур, определяемая для противотока соответственно:

$$\Delta t_{б} = t_{гх} - t_{гд}'' = 117 - 40 = 77^\circ\text{C},$$

$$\Delta t_{м} = t_{гв} - t_{гд}' = 40 - 10 = 30^\circ\text{C}.$$

Тогда средний температурный напор по уравнению (5) составит $49,86^\circ\text{C}$.

Для определения термического сопротивления стенок трубок по справочным данным [11] используются коэффициенты теплопроводности стали и алюминия, которые составляют $\lambda_1 = 50$ Вт/(м·К) и $\lambda_2 = 205$ Вт/(м·К) соответственно.

$$\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} = \frac{0,0012}{50} + \frac{0,001}{205} = 2,89 \cdot 10^{-5} (\text{м}^2 \cdot \text{К}) / \text{Вт}.$$

Определим коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубы к нагреваемой воде. Для этого определим режим движения жидкости по критерию Рейнольдса:

$$Re_g = (w_g \cdot d_g) / \nu_g = (3 \cdot 0,0136) / (0,906 \cdot 10^{-6}) = 45033,$$

где w_g – скорость воды в трубках, принимается в диапазоне 2...4 м/с, принимаем равной 3 м/с; d_g – внутренний диаметр трубы, м; ν_g – коэффициент кинематической вязкости воды, определяемый по средней температуре воды в теплоутилизаторе по справочным данным [11] и равный $\nu_g = 0,906 \cdot 10^{-6}$ м²/с.

Так как критерий Рейнольдса $Re > 10^4$, то режим течения турбулентный. Критериальное уравнение, описывающее теплоотдачу при турбулентном режиме движения жидкости в трубе, имеет вид [13]:

$$Nu_g = 0,021 \cdot Re_g^{0,8} Pr_g^{0,43} \cdot (Pr_g / Pr_{cm})^{0,25} \cdot \varepsilon_l,$$

где Pr_g, Pr_{cm} – критерий Прандтля при средней температуре воды и при температуре стенки соответственно; ε_l – поправочный коэффициент, при $l/d > 50$ $\varepsilon_l = 1$.

Так как температура стенки неизвестна, а коэффициент теплоотдачи велик, то температура стенки будет незначительно отличаться от температуры подвижной среды. Тогда уравнение можно записать следующим образом:

$$Nu_g = 0,021 \cdot Re_g^{0,8} Pr_g^{0,43}.$$

Подставим величины:

$$Nu_g = 0,021 \cdot 45033^{0,8} \cdot 6,22^{0,43} = 243,43.$$

Коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубы к нагреваемой воде определим по формуле:

$$\alpha_g = (Nu_g \cdot \lambda_g) / d_g = (243,43 \cdot 0,6085) / 0,0136 = 10891 \text{ Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{К}),$$

где λ_g – коэффициент теплопроводности, определяемый при средней температуре воды, Вт/(м·К).

Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к наружной поверхности теплоутилизатора определяется исходя из критериального уравнения, выведенного Кудиновым А.А для теплоутилизаторов поверхностного типа КСк [3]:

$$Nu_z = 4,55 \cdot Re_z^{0,315} K_z^{0,388} \cdot Pr_z^{2/3},$$

где Re_z – критерий Рейнольдса дымовых газов; K_z – критерий орошения; Pr_z – критерий Прандтля, определяемый по средней температуре дымовых газов, равный $Pr_z = 0,6831$.

Критерий Рейнольдса для дымовых газов определяется по формуле:

$$Re_z = (w_z \cdot d_n) / \nu_z = (3 \cdot 0,018) / (19,532 \cdot 10^{-6}) = 2764,69,$$

где w_z – скорость дымовых газов в межтрубном пространстве, принимается в диапазоне 2...5 м/с, окончательно принимаем равной 3 м/с; d_n – наружный диаметр трубы, м; ν_z – коэффициент кинематической вязкости дымовых газов, определяемый по средней температуре дымовых газов в теплоутилизаторе по справочным данным [8, 11] и равный $\nu_z = 19,532 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$.

Критерий орошения определяется по формуле:

$$K_z = (W \cdot d_n) / (\mu_z \cdot 3600), \quad (6)$$

где W – плотность орошения, кг/(м²·ч); μ_z – коэффициент динамической вязкости дымовых газов при средней температуре, равный $\mu_z = 17,1 \cdot 10^{-6} \text{ Па} \cdot \text{с}$.

Плотность орошения наружной поверхности теплообменника конденсатом водяных паров из продуктов сгорания рассчитывается по формуле:

$$W = G_k / F_{кт}, \quad (7)$$

где G_k – количество конденсата водяных паров, выделяющегося из продуктов сгорания при их охлаждении ниже точки росы, кг; $F_{кт}$ – площадь поверхности теплообмена конденсационного теплоутилизатора поверхностного типа, м².

Так как на данном этапе расчетов площадь теплоутилизатора является неизвестной величиной, то расчет производится методом последовательных приближений, изложенным в [3, 5], в следующем порядке:

- 1) задаемся величиной поверхности теплообмена $F'_{кт}$;
- 2) рассчитываем плотность орошения наружной поверхности теплообменника конденсатом водяных паров из продуктов сгорания W ;
- 3) определяем коэффициент теплоотдачи от газов к наружной поверхности теплоутилизатора α_g ;
- 4) рассчитывается площадь теплообменной поверхности теплоутилизатора $F_{кт}$ по уравнению теплопередачи;

5) сравнивается заданная и расчетная площади поверхности. В случае расхождения значений $F'_{кт}$ и $F_{кт}$ более, чем на 1...2%, расчет повторяют до заданной точности расчета.

Задаем величину поверхности теплообмена $F'_{кт} = 160 \text{ м}^2$. Количество получаемого из продуктов сгорания конденсата водяных паров при их охлаждении ниже точки росы определяется по формуле:

$$G_k = [g_{c.z.}^0 + g_{c.v.}^0 (\alpha_{yx} - 1)] (X'_{yx} - X''_{yx}),$$

где $g_{c.z.}^0, g_{c.v.}^0$ – теоретический расход сухих продуктов сгорания и сухого дутьевого воздуха, кг/с, а X'_{yx}, X''_{yx} – влагосодержание продуктов сгорания соответственно на входе в теплоутилизатор и на выходе из него, кг/кг с.г.

Теоретический расход сухих продуктов сгорания определяем по формуле:

$$g_{c.z.}^0 = 0,6 \cdot V_u^0 \cdot B \cdot \rho_z = 0,6 \cdot 8,857 \cdot 0,193 \cdot 0,8756 = 0,9 \text{ кг} / \text{с}.$$

Теоретический расход сухого воздуха определяется по формуле:

$$g_{c.v.}^0 = 0,6 \cdot V_0 \cdot B \cdot \rho_v = 0,6 \cdot 9,866 \cdot 0,193 \cdot 1,247 = 1,42 \text{ кг} / \text{с},$$

где V_0 – теоретическое количество воздуха на горение, $\text{м}^3/\text{м}^3$; ρ_v – плотность сухого воздуха при температуре воздуха, подаваемого в топку.

Тогда количество получаемого конденсата составит:

$$G_k = [0,9 + 1,42(1,28 - 1)] (0,1169 - 0,0464) = 0,091 \text{ кг} / \text{с}.$$

Тогда плотность орошения по уравнению (7) будет равна 2,05 кг/($\text{м}^2 \cdot \text{ч}$), а критерий орошения по формуле (6) составит 0,6.

Критерий Нуссельта по уравнению Кудинова А.А.:

$$Nu_z = 4,55 \cdot 2764669^{0,315} \cdot 0,6^{0,388} \cdot 0,6831^{2/3} = 35,13.$$

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке определяется по формуле:

$$\alpha_z = (35,13 \cdot 0,095) / 0,018 = 57,57 \text{ Вт} / (\text{м}^2 \cdot \text{К}),$$

где λ_z – коэффициент теплопроводности, определяемый при средней температуре дымовых газов, Вт/($\text{м} \cdot \text{К}$).

Коэффициент теплопередачи по уравнению (4) с учетом термических сопротивлений будет равен 57,17 Вт/($\text{м}^2 \cdot \text{К}$). С учетом того, что термическое сопротивление стенок трубы очень мало, зачастую им можно пренебречь.

Уточненную площадь поверхности теплообмена конденсационного поверхностного теплоутилизатора определим по уравнению теплопередачи:

$$F_{км} = Q_{км} / (k_{км} \cdot \Delta t_{cp}) = 459637,7 / (57,57 \cdot 49,86) = 161,1 \text{ м}^2.$$

Расхождение между принятой и полученной площадями менее 1%, значит расчет окончен. Принимаем площадь поверхности теплоутилизатора равной 161 м^2 .

Необходимо также учесть предварительный подогрев воздуха в воздухонагревателе до 125°C. Количество тепла, вносимого воздухом, учитывается в левой части уравнения теплового баланса при расчете располагаемого тепла:

$$Q_{\text{в-х}} = V_{\text{в-х}} \cdot C_{\text{в-х}} \cdot t,$$

где $C_{\text{в-х}}$ – теплоемкость воздуха при температуре подогрева 125°C, определяется как:

$$C_{\text{в-х}} = 1,2866 + 0,0001201 \cdot t = 1,2866 + 0,0001201 \cdot 125 = 1,302 \text{ кДж} / (\text{м}^3 \cdot \text{К}),$$

$$Q_{\text{в-х}} = 9,866 \cdot 1,05 \cdot 1,302 \cdot 125 = 1686,0 \text{ кДж} / \text{м}^3 \text{т-ва}.$$

Тогда располагаемое тепло будет равно $Q_p = 37177,5 + 1686,0 = 38863,5$ кДж/(м³т-ва). Таким образом, доля тепла, вносимого нагретым воздухом, составит около 4,5 % от вносимого в топку природным газом, что приведет к соответствующей экономии природного газа.

Выводы. Использование комбинированных теплоутилизаторов, предполагающих нагрев воздуха, идущего на горение, на водогрейных котлах является целесообразным, так как позволяет повысить технико-экономические показатели котельных в целом и сократить расход природного газа.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Аронов, И. З. Использование тепла уходящих газов газифицированных котельных / И. З. Аронов. – Москва: Энергия, 1967. – 192 с.
2. Аронов, И. З. Контактный нагрев воды продуктами сгорания природного газа / И. З. Аронов. – Изд. 2. – Л.: Недра, 1990. – 280 с.
3. Кудинов, А. А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / А. А. Кудинов, С. К. Зиганшина. – М.: Машиностроение, 2011. – 374 с.
4. Бирюков, А. Б. Методика определения температуры точки росы продуктов сгорания природного газа / А. Б. Бирюков, А. Н. Лебедев, К. Д. Каминский // Вестник ИГЭУ. – 2023. – Вып.6. – С.43-49.
5. Кудинов, А. А. Энергосбережение в теплогенерирующих установках / А. А. Кудинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 139 с.
6. Современные технологии глубокого охлаждения продуктов сгорания топлива в котельных установках, их проблемы и пути решения / А. В. Ефимов, А. Л. Гончаренко, Л. В. Гончаренко, Т. А. Есипенко // Харьков: НТУ «ХПИ». – 2017. – 233 с.
7. Ефимов, А. В. Разработка пластинчатого воздухоподогревателя конденсационного типа для теплоутилизационной системы / А. В. Ефимов, А. Л. Гончаренко, Л. В. Гончаренко // Энергетика: экономика, технологии, экология. – 2012. – №2(31). – С.83–90.
8. Володин, В. И. Примеры теплового расчета конвективных поверхностей нагрева парового котла и конденсатора паротурбинной установки: учеб. -метод. пособие для студентов специальности 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» / В. И. Володин, Т. Б. Карлович. – Минск: БГТУ, 2023. – 74 с.
9. Тепловой и гидравлический расчет теплообменного оборудования АЭС. Методические указания: РД 24.035.05-89: введ. 01.07.1990. – Л.: НПО ЦКТИ, 1991. – 211.
10. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. – М.: Энергия. – 2000. – 380 с.
11. Казанцев, Е. И. Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Е. И. Казанцев. – М.: «Металлургия». – 1975. – 368 с.
12. Михеев, М. А. Основы теплопередачи. Изд. 2-е, стереотип. / М. А. Михеев, И. М. Михеева. – М.: Энергия. – 1977. – 345 с.
13. Исаченко, В. П. Теплопередача. Учебник для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. – М.: Энергия. – 1975. – 488 с.
14. Тебеньков, Б. П. Рекуператоры для промышленных печей/ Б. П. Тебеньков. – М.: Металлургия, 1975. – 296 с.

Поступила в редакцию 26.02.2024 г., рекомендована к печати 12.03.2024 г.

THE USE OF COMBINED DEEP FLUE GAS COOLING DEVICES ON HOT WATER BOILERS OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES SYSTEM

Biriukov A.B., Lebedev A.N., Kaminskii K.D.

The article considers the possibility of saving energy resources by using deep heat recovery of combustion products on hot water boilers of the housing and communal services system. The scheme of the installation is proposed, which provides for saving natural gas, and the necessary calculations are performed.

Keywords: heat exchanger, air heater, condensation economizer.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической теплофизики, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technical Thermophysics, Vice-rector of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Лебедев Александр Николаевич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: lan.fmt@mail.ru

Lebedev Aleksandr Nikolaevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Technical Thermophysics of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Каминский Кирилл Дмитриевич

студент факультета металлургии и теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: k4minky.k@yandex.com

Kaminskii Kirill Dmitrievich

Student of the Faculty of Metallurgy and Thermal Power Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.